

Бруцький Євгеній Йосипович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ВИРІВНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ

Сучасний етап розвитку України характеризується винятковою складністю зовнішніх і внутрішніх умов функціонування національної економіки. Геополітична напруженість, повномасштабна військова агресія росії, руйнування виробничої та логістичної інфраструктури, втрата частини економічного потенціалу та вимушена міграція значної кількості населення створили безпрецедентні виклики для забезпечення макроекономічної стабільності. Ці обставини не лише загострили вже наявні структурні диспропорції, а й породили нові форми макроекономічних дисбалансів, що проявляються насамперед у стійкому дефіциті фінансових ресурсів на всіх рівнях економічної системи.

У таких умовах фінансово-бюджетна політика набуває особливого значення, перетворюючись з традиційного інструменту поточного регулювання на ключовий механізм підтримання життєздатності економіки та поступового відновлення її рівноваги. Через цілеспрямований перерозподіл ресурсів від менш уразливих секторів і груп до найбільш постраждалих верств населення, територіальних громад і галузей економіки фіскальна політика здатна пом'якшувати гостроту дисбалансів, запобігати подальшому поглибленню соціально-економічної диференціації та створювати передумови для постконфліктного відновлення.

Саме тому дослідження фінансово-бюджетної політики України як чинника вирівнювання макроекономічних дисбалансів є не лише теоретично обґрунтованим, а й практично необхідним. Воно дозволяє розкрити внутрішній

потенціал фіскальних інструментів у кризових умовах, визначити межі їхньої ефективності за обмеженого доступу до зовнішнього фінансування та запропонувати напрями адаптації бюджетної політики до вимог як внутрішньої стабільності, так і поступового наближення до європейських стандартів макроекономічного управління.

Не вдаючись до глибинної семантики поняття фінансово-бюджетної політики, розумітимемо під нею сукупність дій та механізмів реалізації фінансово-грошових відносин у сфері формування, розподілу й перерозподілу централізованих фондів грошових ресурсів шляхом розробки, реалізації та контролю за виконанням відповідних політик. Хоча ряд авторів розділяє фінансову та бюджетну політику, вони перебувають у цілісному взаємозв'язку, при цьому не слід заперечувати, що бюджетна політика входить до складу фінансової.

У контексті вирівнювання дисбалансів слід підкреслити, що ефективна фінансово-бюджетна політика в умовах воєнного часу та системних криз має органічно поєднувати оперативне реагування на поточні виклики з послідовним довгостроковим плануванням. Такий підхід вимагає комплексної оптимізації структури й обсягів державних доходів та видатків, виваженого управління державним і гарантованим державою боргом, а також створення надійних передумов для збереження середньострокової та довгострокової фінансової стійкості економіки [1].

Вирівнювання макроекономічних дисбалансів у межах реалізації фінансово-бюджетної політики не слід звужувати лише до проблематики управління бюджетним дефіцитом. До уваги також слід брати дисбаланси вартості залучення позикових зовнішніх та внутрішніх ресурсів, неоднорідність та ризиковість валютної структури боргів, невичерпані фіскальні можливості та надмірну боргову залежність від іноземних партнерів. У цьому руслі ключовими завданнями, що постають перед державою під час вирівнювання макроекономічних дисбалансів інструментами фінансово-бюджетної політики є (рис. 1).

**Рис. 1. Основні завдання, що слід враховувати під час
макроекономічного вирівнювання**

Джерело: побудовано автором за [2]

Ключові завдання, що формують основу макроекономічного вирівнювання, охоплюють забезпечення макроекономічної стабільності, адаптацію до стандартів ЄС, зміцнення доброчесності та довіри до державних інституцій, належний контроль за дотриманням податкового й митного законодавства, а також цифровізацію фінансово-бюджетної політики. Їх реалізація створює передумови для передбачуваності економічних процесів, підвищує прозорість та ефективність регуляторного середовища, забезпечує стійкість бюджетних надходжень і сприяє модернізації управлінських механізмів.

Без досягнення цих цілей застосування інструментів фінансово-бюджетної політики не здатне забезпечити повноцінне вирівнювання макроекономічних дисбалансів, оскільки відсутність стабільності, довіри та належного контролю значно знижує результативність державного впливу на економічну систему.

Яскравим свідченням наявності та поглиблення макроекономічних дисбалансів стало суттєве погіршення позицій України в міжнародних рейтингових оцінках. На цей факт неодноразово звертали увагу вітчизняні дослідники. У період із 2022 до 2025 року включно всі провідні рейтингові агентства – Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service та Rating and Investment Information, Inc. (R&I) – послідовно знижували як суверенні кредитні рейтинги України, так і рейтинги окремих боргових інструментів, відображаючи зростання фіскальних і зовнішніх ризиків у умовах триваючої війни та обмеженого доступу до ринків капіталу. Хоча кредитний рейтинг безумовно відіграє важливу роль у комплексній оцінці фінансової спроможності

держави, слід пам'ятати, що рейтингові оцінки є лише моментним зрізом поточного рівня фінансової дисципліни, платоспроможності та сукупності ризиків, які сприймаються з позицій інституційних інвесторів і кредиторів. Водночас ми виходимо з того, що кредитний рейтинг не завжди повною мірою відображає реальний економічний потенціал держави як позичальника, її структурні переваги та можливості відновлення й зростання у середньо- та довгостроковій перспективі [3]. Саме тому вважаємо нереалізованим потенціал інструментів фінансово-бюджетної політики України.

Слід погодитись із думками В. Чугунова щодо того як формування і реалізація фінансово-бюджетної політики пов'язана з етапами та викликами, які проходить національна економіка. Не менш важливим є виявлення та систематизація факторів, які визначають напрями й інтенсивність фінансово-бюджетної політики, створюють передумови для оперативної оцінки її результативності та забезпечують надійність середньо- й довгострокових прогнозів. Досвід світової фінансової кризи 2008–2009 років та подальших криз виразно продемонстрував, що поглиблення транскордонної взаємозалежності національних економік і фінансових систем спричинило не лише кількісне зростання обсягів взаємозв'язків, а й якісні зміни їхньої структури [4]. Це, у свою чергу, дало змогу чіткіше окреслювати сучасні траєкторії макроекономічної динаміки як у кризові, так і в посткризові періоди.

Саме в умовах кризи роль бюджетної системи як регулятора суттєво посилюється, що дає всі підстави розглядати її не лише як механізм розподілу ресурсів, а й як дієвий інструмент стимулювання економічного розвитку, відновлення та підтримання макроекономічної стабільності на новому якісному рівні.

Фінансова політика держави є важливим складником економічної політики та повинна забезпечувати гнучку синергію з іншими елементами, зокрема промисловою, соціальною, інвестиційною політиками. Про важливість стимулювання господарської діяльності під час війни у своїх працях наголошують І. Гужва та Є. Іванов, звертаючи увагу на необхідність збереження

та підтримки продовольчої безпеки. До того ж, погоджуємось, що: «У перспективі членства в ЄС Україна зможе запропонувати співтовариству нову модель сільгоспвиробництва, орієнтовану на розвиток конкурентоспроможності та інновацій, що допоможе ЄС зменшити залежність від імпорту продовольства з третіх країн і створить додаткову безпеку для європейських споживачів» [5].

Фінансово-бюджетна політика в сучасних умовах постає ключовим інструментом стримування та пом'якшення макроекономічних дисбалансів, оскільки саме вона забезпечує перерозподіл ресурсів, підтримку критично важливих секторів та формування передумов для відновлення економічної стійкості. Врахування структурних викликів, обмеженості фінансових можливостей і впливу зовнішніх ризиків засвідчує необхідність її глибокої модернізації та посилення зв'язку з іншими напрямками державної економічної політики.

Література:

1. Ходжяян А., Шеін О. Модернізація бюджетної політики в межах національної стратегії доходів до 2030 року та її роль у забезпеченні економічної безпеки. *Економічний аналіз*. 2024. Том 34. № 1. С. 326–336. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2024.01.326>
2. Бруцький Є. Особливості реалізації складових фінансової політики України в умовах нестабільності. *Економіка та суспільство*. 2025. № 78. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-78-17>
3. Verheliuk Y., Hantsiak M., Moskalenko N. Strengthening Ukraine's debt position through the lens of European integration. *European Vector of Economic Development*. 2025. № 2(39). Pp. 34-48. DOI: <https://doi.org/10.32342/3041-2153-2025-2-39-3>
4. Чугунов В. І. Фінансово-бюджетна політика в умовах суспільно-економічних перетворень. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 20. С. 125-130. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.20.125>
5. І. Гужва, Є. Іванов. Перспективна роль України у формуванні відкритої стратегічної автономії Європейського Союзу. *Економіка України в умовах переговорів про вступ до Європейського Союзу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції*. 2025. ДНДІМЕ. С. 21-25. URL: https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/08/Maket_zbirnika_konferenciy_2025.pdf#page=21